

«ПАТРИОТИЗМ В ПОВЕСТИ „ТАРАС БУЛЬБА“: ВЫБОР МЕЖДУ ВЕРНОСТЬЮ И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ».

Ахмедов Нумон Нейматович

Старший преподаватель кафедры «Русского языка и литературы»
Шахрисабзского государственного педагогического института.

Эргашова Юлдуз Нокул кизи

Студентка второго курса по направлению Родной язык и литература
(русский язык) Шахрисабзского государственного педагогического
института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20638394>

Аннотация:

Историческая повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» — это великое произведение о жизни, быте и героической борьбе запорожских казаков XVII века за свою свободу и веру. В центре сюжета стоит сильный духом, мужественный полковник Тарас Бульба и два его сына — Остап и Андрий. Через призму их судеб автор раскрывает глубокие темы патриотизма, воинской чести и верности родине. На примере братьев Гоголь показывает два разных пути: героическую преданность Остапа и трагическое падение Андрия, который ради слепой любви совершает предательство. Повесть поднимает важные вопросы отцовского долга, семейных ценностей и цены измены. Книга обладает огромным воспитательным значением для молодежи. Она учит стойкости, ответственности за свои поступки и искренней любви к родному краю. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Ключевые слова: Николай Гоголь, Тарас Бульба, Остап, Андрий, патриотизм, верность, предательство, родина, честь, долг, мужество, воспитание молодежи, семейные ценности, отец и сыновья, казачество, Запорожская Сечь, трагический выбор, любовь, классическая литература, историческая повесть, баталии, товарищество, самопожертвование, национальная идентичность, воинский устав, казацкая вольница, духовная стойкость, драма,

ВВЕДЕНИЕ

Существует множество чувств, которые побуждают человека к возвышенному и совершенству. Но среди них самое великое и почётное чувство, без сомнения, — это любовь к Родине. Это чувство — не просто привязанность к месту, где человек родился. Оно означает ставить Родину выше всего: выше личных и семейных интересов, выше всего остального. Это защита Родины в трудные моменты, готовность отдавать жизнь ради

долга и верности. В эпоху глобализации и технологий особенно важно сохранить и развивать это чувство в сердцах молодёжи, ведь молодые люди — это будущее страны. В этом деле художественная литература оказывает огромную помощь, так как искусство глубоко влияет на душу человека. Одним из произведений, обладающих столь сильной воспитательной ценностью, которое с годами не теряет своего значения и способно тронуть сердце читателя любого возраста, является произведение великого писателя Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Это произведение переносит нас в далёкое и бурное прошлое, в мир отважных казаков, сражавшихся за свою свободу и веру. Читая его, мы словно сами наблюдаем и слышим события прошлого, становимся свидетелями происходящего. Дело в том, что произведение написано великим писателем с такой силой и глубиной внутренних переживаний, что невозможно прочитать его, не почувствовав всего этого. Читая произведение, мы видим, насколько прекрасна преданность героев Родине, как они всей душой и всем своим трудом сражались за свою страну. Более того, через образ Андрия мы становимся свидетелями того, как человек, поддавшийся мимолётным чувствам и предавший Родину, близких и свой народ, в конечном итоге сталкивается с горькой трагедией. Итак, чему же произведение «Тарас Бульба» может научить современную молодёжь? Какие уроки человек может извлечь для себя через судьбы его героев? В этой статье мы вместе постараемся ответить на эти вопросы.

Чувство патриотизма — это не просто красивые слова, произносимые на языке, а огонь, который медленно горит в сердце человека и вспыхивает подобно вулкану в трудные моменты для Родины. В качестве примера этого чувства можно привести Тараса Бульбу — человека, который посвятил своё тело и душу Родине и был готов без раздумий пожертвовать собой ради своей страны. Для него верность Родине, братство и преданность вере стояли превыше всего. Он не берег своих товарищей в уютном доме, а вёл их на поле боя, чтобы они выросли настоящими патриотами. Его слова, обращённые к братьям: «Нет на свете уз прочнее братской любви!» — показывают, каким преданным Родине и великодушным человеком он был. Для него чувства Родины и братства были важнее личного спокойствия и семьи. Через свои поступки он показал, каким должен быть настоящий мужчина и сын Родины.

Эта великая отцовская кровь и чувство мужества пульсировали в жилах первенца Остапа. Остап — воплощение честного, доблестного и верного

Родине молодого человека. На поле боя он был бесстрашен, как лев, а в решениях — взвешен и мудр. Свою смелость он проявлял не только в бою, но и в мучительные моменты, когда враг захватывал его в плен и ломал кости. Остап защищал честь и достоинство своего народа и, несмотря на тяжёлые пытки, не издал ни звука. Он гордо нес на плечах честь Родины и своих братьев, не позволяя врагу унижить её. Даже под угрозой смерти он думал не о себе, а о чести Родины. Меня глубоко тронула сцена, когда Остап, находясь в муках, зовёт отца, и Тарас Бульба отвечает: «Сын мой, слышу тебя!» Этот момент ярко демонстрирует, насколько едины отец и сын в исполнении долга перед Родиной. Даже когда сам Тарас Бульба находился в огне, он не сдавался и снова и снова подталкивал своих товарищей сражаться за Родину.

Если Остап является воплощением мужества, то его младший брат Андрий, напротив, стал символом предателя, человека, ставшего рабом своих желаний и чувств. На самом деле, Андрий не был трусом на поле боя, но чувство патриотизма в его сердце не укоренилось. Он предал Родину, родителей, брата и своих товарищей ради польской красавицы, перейдя на сторону врага, и за это получил справедливое наказание. Меня особенно глубоко тронула и вызвала сильную печаль сцена, когда Андрий помогает убийцам своей матери. Ту мать, которая вырастила его с любовью, нянчила кусочек плоти его души, не спала ночами, плакала, когда отец увёл сыновей на поле боя, и чьи глаза, полные слёз, остались беспомощными, когда она наблюдала за ними, — он не смог защитить даже её дух. Автор здесь не хочет осуждать чистую любовь. Но он показывает, к каким трагедиям может привести, если личные желания и страсти ставятся выше общечеловеческих и национальных ценностей, выше чувства Родины. Андрий стал рабом мимолётных чувств: надев вражескую форму и выступив против отца, брата и своих товарищей, сражавшихся рядом, он полностью потерял человеческий облик. Образ Андрия сегодня является настоящим предупреждением для молодёжи. Человек в любой ситуации должен помнить о своей идентичности и Родине. Андрий доказал, что даже самое красивое чувство, если оно толкает человека на предательство Родины, неизбежно ведёт к великой трагедии.

Заключение

Произведение Николая Гоголя «Тарас Бульба» — это не просто изложение исторических событий. Оно — живое отражение человеческой чести, веры и преданности Родине. Прочитав это произведение, вы увидите

два пути: один — путь Остапа, который даже перед лицом смерти сохранил честь и достоинство, другой — путь Андрия, который в результате увлечения лёгкими чувствами предал Родину. Различие между этими двумя путями измеряется именно отношением человека к своей стране. Итак, какой вывод должны сделать современные молодые люди из этого произведения? Чувство патриотизма — это не только участие в боевых действиях. В мирное время любовь к Родине проявляется в полном использовании предоставленных возможностей, в стремлении к знаниям, становлении квалифицированным специалистом в своей профессии и честном труде. Когда мы с помощью своих знаний и достижений поднимаем честь Родины, мы выполняем свой высший долг перед родителями и страной. Человек в течение жизни может изменить многое: например, жильё или автомобиль, но никогда не сможет изменить Родину и кровь, текущую в его жилах. Тот, кто ради собственной выгоды и эгоизма пренебрегает ценностями, личностью и Родиной, как Андрий, сталкивается с гибелью и духовным падением. Это произведение побуждает нас быть честными в каждом поступке и бережно хранить чувство Родины в сердце. Ведь только тот, кто верен своей Родине, достоин истинного счастья и уважения.

Список использованной литературы:

1. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : Повесть. — Москва : Детская литература, 2018. — 184 с.
2. Белинский, В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Собрание сочинений в трех томах. Том 1. — Москва : Гослитиздат, 1948. — С. 115–140.
3. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя. — Москва : Художественная литература, 1988. — 413 с.